

Artemia franciscana

GRUPO DE BIOQUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA

EL ALIMENTO VIVO TAMBIÉN USADO EN LA CIENCIA

María Zulema Juárez Cortés¹, Luz Edith Casados Vázquez², César Salvador Cardona Félix¹

1: Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN, 2: Universidad de Guanajuato

Artemia franciscana es un microcrustáceo que mide 200 µm, habita ambientes hipersalinos, tolera vivir a temperaturas de hasta 35 °C.

Tiene diferentes estadios larvarios que inician cuando sale del quiste (eclosión)

Imagen de Neli (2015)

USO COMERCIAL:

Mascota infantil
AQUA DRAGONS™

Alimento vivo para peces y otros crustáceos

Pero en la ciencia es utilizada por:

Su sensibilidad a:

compuestos químicos

Fácil manejo en laboratorio

Cultivo sencillo y barato

TOXICIDAD

Debido a su sensibilidad a compuestos químicos, los nauplios se usan en estudios de **TOXICIDAD** de:

Antimicrobianos

Antiparasitarios

Insecticidas

¡IMPORTANTE!

Es considerada un organismo modelo y se toma como referencia de los organismos acuáticos.

ESTUDIOS BACTERIANOS

Se puede inducir una enfermedad bacteriana para conocer como es el proceso de infección.

PRUEBAS DE TOXICIDAD EN ARTEMIA DE COMPUESTOS COMERCIALES

Triclosán
(Antimicrobiano)

Cipermetrina
(insecticida)

Clotrimazol
(Antimicrobiano)

REFERENCIAS

Gaspar W, Niño A, Alejos R, Ynga G. 2021. Manual para la producción de *Artemia franciscana* como alimento para larvas y juveniles de peces. Inf Inst Mar Perú. 48(1): 35-49.
Iannacone, JJ, Alvaríño, L, Valle Riestra, V, Ymaña, B, Argota G, Fimia, F, Carhuapoma M, Castañeda, L. 2016. Toxicidad de agentes antiparasitarios, antimicrobianos e insecticidas sobre larvas del camarón salino *Artemia franciscana* (Crustacea: Artemiidae)